

ANDIJON VILOYATIDA NINACHILAR (INSECTA, ODONATA) FAUNASIGA ANTROPOGEN OMIL TA'SIRINI 2024-2025 YILLAR DAVOMIDAGI TAHLILI

Zokirova Moxidilxon Suvanxanovna¹

¹Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası dotsent

Sabirova Mohinur Shavkatbek qizi qizi²

Karimjonov Xayotbek Yaxyojon ògli²

Jabborova Xojaroy Xasanboy qizi²

G'anijonov Diyorbek Murodiljon o'g'li²

²Andijon davlat universiteti biologiya yo'nalishi talabalari

zokirovamohidilhon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15595319>

Annotatsiya 2022–2025 yillarda Andijon viloyatining Marhamat, Jalaquduq, Xo'jaobod va Izboskan tumanlarida ninachilar (Odonata) populyatsiyalariga antropogen ta'sir o'rganildi. Transekt va kvadratura usullari bilan *Calopteryx splendens*, *Ischnura elegans* va *Enallagma cyathigerum* turlari tahlil qilindi. Jalaquduqda *Calopteryx splendens* soni 4,5 birlik, Marhamatda 3,0, Izboskanda 2,0 bo'lsa, Xo'jaobodda *Ischnura elegans* 4,0 birlikni tashkil etdi. Qamishlarni yoqish va suv ifloslanishi salbiy ta'sir ko'rsatdi. Ekologik nazorat va yashash joylarini muhofaza qilish tavsiya qilinadi.

Kalit so'zlar: Insecta, Odonata, antropogen, limnofil, fenologik, reobiont.

Аннотация: В период с 2022 по 2025 годы в Андижанской области (Узбекистан) в районах Мархамат, Джалакудук, Ходжабад и Избаскан проводились исследования антропогенного воздействия на популяции стрекоз (Odonata). С использованием методов трансекты и квадратуры были проанализированы виды *Calopteryx splendens*, *Ischnura elegans* и *Enallagma cyathigerum*. В районе Джалакудук численность *Calopteryx splendens* составила 4,5 особи, в Мархамате — 3,0 особи, в Избаскане — 2,0 особи, тогда как в Ходжабаде численность *Ischnura elegans* достигла 4,0 особи. Выжигание камыша и загрязнение водоемов оказали негативное воздействие на популяции. Рекомендуется внедрение экологического мониторинга и мер по сохранению мест обитания.

Ключевое слово: Insecta, Odonata, антропогенные, лимнофильные, фенологические, реобиионтные.

Annotation: Between 2022 and 2025, studies were conducted in the Marhamat, Jalaquduq, Khojaabad, and Izboskan districts of Andijan Province (Uzbekistan) to assess the anthropogenic impact on dragonfly (Odonata) populations. Using transect and quadrat methods, the species *Calopteryx splendens*, *Ischnura elegans*, and *Enallagma cyathigerum* were analyzed. In Jalaquduq, the population of *Calopteryx splendens* reached 4.5 individuals, in Marhamat 3.0 individuals, and in Izboskan 2.0 individuals, while in Khojaabad, the population of *Ischnura elegans* was 4.0 individuals. Reed burning and water pollution had a negative impact on the populations. Implementation of ecological monitoring and habitat conservation measures is recommended.

Keyword: Insecta, Odonata, anthropogenic, limnophilic, phenological, reobiontic.

Ninachilar morfologiyasi, biologiyasi, geografik tarqalishi va ekotizimlardagi o'ziga xos ishtiroki bilan boshqa xasharotlar orasida ajralib turadi. Ushbu xususiyatlar ularni biologiya fanining turli sohalarida, xususan, ekologiya, entomologiya va evolyutsion biologiyada tadqiqot uchun muhim namunaviy ob'yektlar qatoriga qo'yadi [14].

Hozirgi vaqtda ninachilarning (Odonata) taxminan 6650 ga yaqin turi ma'lum. Ular artropodlarning eng qadimiy guruhlaridan biri bo'lib, qazilma qoldiqlari karbon davridan (taxminan 300 million yil avval) ma'lum. Ninachilar yuqori darajada morfologik ixtisoslashganligi bilan ajralib turadi va ko'pincha boshqa qanotli xasharotlardan farqli o'laroq, alohida taksonomik bo'linma yoki infrasifga ajratiladi [10;15]. Imago (etuk) ninachilar yuqori ixtisoslashgan havo organizmlari bo'lib,

lichinkalari esa suvda yashaydigan yirtqichlardir. Ninachilar agroekosistemalarda oraliq yirtqichlar vazifasini bajarganligi sababli, bunday turlarni saqlash hasharotlar jamoalarining ekologik barqarorligini taminlash uchun muhimdir [1;2;3] Suv va quruqlikdagi yashash muhitlarining almashinuvi, shuningdek, rivojlanish bosqichlaridagi katta biomassa tufayli ninachilar ekotizimlarda moddalar aylanishiga muhim xissa qo‘shadi. Hatto kichik suv havzalarida ham ular yil davomida ko‘p miqdordagi ozuqa moddalarini o‘zgartirishga qodir [13,14]

Ushbu tadqiqot Farg‘ona vodiysining Andijon viloyati Marhamat, Xo‘jaobod, Izboskan va Jalaquduq tumanlarida olib borildi. 2024-2025 yillar davomida yirik daryo o‘zanlari, kanallar, zovurlar va kolektorlarda ninachilar (Odonata) turlarining tarqalishi o‘rganildi. Tadqiqot materiallari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Andijon viloyatida ninachilarning (Odonata) 2022–2025 yillarda hududlar bo‘yicha tarqalishi

№	Sana	Tuman	Individ	Uzunlik (N)	Kenglik (E)
1	18.09.2024	Marhamat	<i>Aeshna juncea</i> <i>Orthetrum brunneum</i> <i>Orthetrum cancelatum</i> <i>Calopteryx splends</i> , <i>Colapteryx virgo</i> , <i>Ischnura elegans</i>	40°28'47.4"N	72°17'20.5" E
2	22.09.2024	Marhamat	<i>Sympecma fusca</i> <i>Coenargion pulchellum</i>	40°28'49.0"N	72°17'23.2" E
3	10.10.2024	Marhamat	<i>Ischnura elegans</i> , <i>Enallagma cyathigerum</i>	40°27'43.7"N	72°17'16.5" E
4	25.10.2024	Jalaquduq	<i>Coenagrion pulchellum</i> , <i>Calopteryx splends</i>	40°27'28.5"N	72°20'39.9" E
5	05.03.2025	Jalaquduq	<i>Anax Imperator</i> , <i>AnaxParthenope</i> , <i>Aechna isossceles</i>	40°28'26.8"N	72°19'28.6" E
6	05.03.2025	Jalaquduq	<i>Calopteryx virgo</i> , <i>Ischnura elegans</i> ,	40°28'36.7"N	72°19'48.6" E
7	10.03.2025	Jalaquduq	<i>Calopteryx splends</i>	40°31'06.0"N	72°16'21.9" E
8	14.03.2025	Jalaquduq	<i>Calopteryx virgo</i> , <i>Ischnura elegans</i>	40°31'00.7"N	72°16'05.5" E
9	28.03.2025	Xo‘jaobod	<i>Sympecma fusca</i> <i>Vander Linden</i> , <i>Ischnura elegans</i>	40°40'27"N	72°34'35"E
10	05.04.2025	Xo‘jaobod	<i>Calopteryx splends</i> , <i>Anax Imperator</i> , <i>Sympetrum meridionale</i> , <i>Sympetrum vulgatum</i>	40°40'26"N	72°34'35"E
11	05.04.2025	Xo‘jaobod	<i>Enallagma cyathigerum</i> <i>Charpentier</i> , <i>Ischnura elegans</i> <i>Vander Linden</i>	40°40'23"N	72°34'38"E
12	6.04.2025	Xo‘jaobod	<i>Anax Imperator</i> , <i>Sympetrum meridionale</i> , <i>Sympetrum vulgatum</i>	40°40'24"N	72°34'38"E
13	06.04.2025	Xo‘jaobod	<i>Calopteryx virgo</i> , <i>Ischnura pumilio</i>	40°40'27"N	72°34'37"E

14	10.04.2025	Xo‘jaobod	<i>Orthetrum sabina Drury, Sympetrum vulgatum, Anax Imperator, Sympetrum merideonale</i>	40°40'21"N	72°34'43"E
15	12.04.2025	Xo‘jaobod	<i>Sympetrum meridionale, Sympetrum vulgatum, Libellula quadrimacuata</i>	40°30'06.1"N	72°22'54.3" E
16	15.04.2025	Jalaquduq	<i>Aeshna juncea Orthetrum cancelatum Libellula quadrimaculata</i>	40°32'29.8"N	72°21'43.1" E
17	20.04.2025	Marhamat	<i>Calopteryx virgo, Ischnura pumilio</i>	40°31'51.6"N	72°20'17.9" E
18	25.05.2025	Jalaquduq	<i>Aeshna juncea, Orthetrum cancelatum, Orthetrum brunneum, Orthetrum sabina</i>	40°36'56.2"N	72°19'10.7" E
19	25.04.2025	Jalaquduq	<i>Calopteryx splendens, Calopteryx virgo, Ischnura pumilio</i>	40°37'24.6"N	72°20'59.6" E
20	24.04.2025	Jalaquduq	<i>Ischnura elegans, Enallagma cyathigerum Charpentier, Calopteryx splendens</i>	40°28'29.0"N	72°16'19.7" E
21	30.04.2025	Izboskan	<i>Calopteryx splendens, Enallagma cyathigerum Charpentier, Ischnura elegans Vander Linden</i>	40°53'42"N	72°08'33"E
22	30.04.2025	Izboskan	<i>Aeshna juncea, Orthetrum cancelatum, Orthetrum brunneum, Orthetrum sabina</i>	40°53'43"N	72°08'45"E
23	30.04.2025	Izboskan	<i>Calopteryx splendens, Calopteryx virgo, Ischnura elegans</i>	40°53'42"N	72°08'43"E
24	1.05.2025	Izboskan	<i>Ischnura Charpentier,</i>	40°40'21"N	72°34'43"E

Tadqiqot va kuzatuvlarda ninachilarning (Odonata) oziqlanishi, ko‘payishi, rivojlanishi, populyatsiya zichligi, ayrim turlarining etologik xususiyatlari va migratsiya harakatlariga alohida e‘tibor qaratildi. Fenologik kuzatishlar yil davomida, bahorda ninachilarning qishlovdan chiqish davridan boshlab, kuzda qishlovga qaytish davrigacha olib borildi.

Yig‘ilgan turlarni saqlash va taksonomik aniqlashda Yu.M. Zalesskiy, Z.D. Spuris, B.F. Belishev, A.Yu. Xaritonov, A.N. Popova va V.E. Skvorsovlarning usullaridan foydalanildi [6, 12, 4, 14, 9,11].

2024–2025 yillarda olib borilgan kuzatuvlar natijasida ayrim hududlarda ninachilar (Odonata) populyatsiyasi sonining keskin kamaygani aniqlandi. Buning asosiy sabablari qamishlarni yoqish, suv havzalariga chiqindilar tashlanishi va boshqa antropogen omillar bilan bog‘liq.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yangi yashash joylarining paydo bo‘lishi ninachilar (Odonata) populyatsiyalarining geografik tarqalishi va soniga ta‘sir qildi. Turli turlar va morfo-ekologik guruhlar sun‘iy suv havzalarida yashashga moslashishda xilma-xil yo‘nalishlarni ko‘rsatdi. Masalan, reobiont turlar daryolar, kanallar va ariqlarda iliqroq sharoitga moslashgan bo‘lsa, limnofil

turlar sovuqroq va turgun suvli muhitlarga moslashdi. Bu omillar ninachilarning biologik xususiyatlariga ta'sir qilishi mumkin va voha-sohil bo'yi populyatsiyalarida mikroevolyutsion jarayonlarga antropogen ta'sirning rolini ko'rib chiqish mumkin.

Antropogen ta'sir ninachilarga (Odonata), asosan, yashash joylarining yo'q qilinishi, o'zgarishi, atrof-muhit ifloslanishi va iqlim o'zgarishi orqali sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu populyatsiyalar sonining kamayishiga, ba'zi hollarda esa turlarning yo'qolishiga olib keladi. Yo'l va shahar qurilishi, o'rmonlarning kesilishi, qishloq xo'jaligi yerlarining kengayishi kabi omillar botqoqlar, ko'llar va daryolardek tabiiy yashash joylarining qisqarishiga sabab bo'ladi. Sanoat chiqindilari, transport ifloslanishi, pestitsid va gerbitsidlardan foydalanish ninachilar va ularning yashash joylariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Iqlim isishi esa turlarning geografik tarqalishi, populyatsiya zichligi va rivojlanish davrlarining o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

2024–2025 yillarda Andijon viloyatining Marhamat, Jalaquduq, Xo'jaobod va Izboskan tumanlarida olib borilgan kuzatuvlar natijalariga ko'ra, ninachilar (Odonata) populyatsiyalariga antropogen ta'sir sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, *Calopteryx splendens*, *Ischnura elegans* va *Enallagma cyathigerum* kabi turlarning populyatsiya zichligi ichki suvlarning ifloslanishi, qamishlarni yoqish, qishloq xo'jaligi faoliyati va yo'l qurilishi tufayli keskin kamaygani aniqlandi. Masalan, Marhamat tumanida *Calopteryx splendens* soni 2024–2025 yillarda taxminan 25% ga qisqardi, bu asosan zovurlarga chiqindi tashlanishi va suv oqimining o'zgarishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, ifloslantiruvchi moddalar (qo'rg'oshin, pestitsidlar va gerbitsidlar) ninachilarning rivojlanish jarayonlariga, xususan, o'zgaruvchan assimetriya darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatdi, bu esa turlarning reproduktiv muvaffaqiyatini pasaytirdi. Iqlim o'zgarishi, ayniqsa, suv havzalaridagi temperatura va gidrorejimning o'zgarishi, reobiont va limnofil turlarning tarqalishi va fenologik davrlariga ta'sir qildi.

Ushbu natijalar asosida ninachilarning bioxilma-xilligini saqlash uchun bir qator choralar tavsiya qilinadi: 1) suv havzalarining ifloslanishini kamaytirish uchun qat'iy ekologik nazorat joriy qilish; 2) qamishlarni yoqish amaliyotini cheklash va tabiiy biotoplarni muhofaza qilish; 3) sun'iy suv havzalarida ninachilarning ko'payishi uchun qulay sharoitlar yaratish. Bu choralar nafaqat ninachilar populyatsiyasining barqarorligini ta'minlaydi, balki ekotizimlarda moddalar aylanishida ularning muhim rolini saqlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Nakanishi, K., Yokomizo, H., Hayashi, T.I., 2021. Population model analyses of the combined effects of insecticide use and habitat degradation on the past sharp declines of the dragonfly *Sympetrum frequens*. *Sci. Total Environ.* 787, 147526 <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147526>.

2. Hashimoto, K., Eguchi, Y., Oishi, H., Tazunoki, Y., Tokuda, M., Sanchez-Bayo, F., Goka, K., Hayasaka, D., 2019. Effects of a herbicide on paddy predatory insects depend on their microhabitat use and an insecticide application. *Ecol. Appl.* 29, e01945 <https://doi.org/10.1002/eap.1945>

3. Suhling, F., Befeld, S., Hausler, M., Katur, K., Lepkojus, S., Mesleard, F., 2000. Effects of insecticide applications on macroinvertebrate density and biomass in rice-fields in the Rhone-delta, France. *Hydrobiologia* 431, 69–79. <https://doi.org/10.1023/A:1004006422334>

4. Бельшев Б.Ф., Харитонов А.Ю. Определитель стрекоз по крыльям (роды Бореального фаунистического царства и сопредельных земель, виды фауны СССР). - Новосибирск. - Изд. «Наука». - 1977. - С. 3-398.

5. Борисов С.Н. Стрекозы (Insecta, Odonata) Средней Азии и их адаптивные стратегии // Автореф. дисс. ... док. биол. наук. - Новосибирск, 2007. - С.3-39.

6. Залеский Ю.М. О жилковании крыльев стрекоз и поденок и их филогенетическом развитии // Известия Академии наук СССР. Отделение математических и естественных наук. - 1932. - №5. - С.713-733.

7. Зокирова М.С., Qодиралиева М. Фарг'она водийси ниначи (Insecta Odonata) ларининг минтақалар буйича зоогеографик тарқалишига оид. // Биохилма-хилликни сақлаш ва

ривожлантириш: республика илмий-амалий конференцияси материаллари. - Гулистон, 2020. 40-42 б.

8. Иванов П.Ю. Фауна, систематика и распространение стрекоз (Odonata) Юга Российского Далнего Востока // Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. - Владивосток, 2003. - С.3-20.

9. Попова А.Н. 1953. Личинки стрекоз фауны СССР (Odonata). М.-Л.: Изд. АН СССР. 5-235 с.

10. Родендорф Б.Б. 1980. Инфракласс Libellulones. Стрекозообразные// Историческое развитие класса насекомых. М.: Наука. С. 127-128. (Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР. Т. 178).

11. Скворцов В.Э. Стрекозы Восточной Европы и Кавказа. Атлас - определител. -М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 3-623 с.

12. Спурис З.Д. Отряд Odonoptera (Odonata) - стрекозы. Определител насекомых европейской части СССР // Москва-Ленинград. – Изд. «Наука». - 1964. - Т.1. - С.137-161.

13. Сухачева Г.А. 1989. Стрекозы Западно-Сибирской лесостепи и их трофические связи. Автореф. дис.... канд. биол. наук. Новосибирск. 21 с

14. Харитонов А.Ю, 1991. Бореальная одонатофауна и экологические факторы географического распространения стрекоз. Автореф. дис. ... док. биол. наук. 34 с

15. Шванвич Б.Н. 1949. Курс общей энтомологии. М.- Л.: Сов. наука. 900с